

ИССЛЕДОВАНИЕ РАФИНИРОВАНИЯ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ

¹Саидахматов А.С., ассистент, ²Урбанович Н.И., доц., к.т.н.

¹Ташкентский Государственный Технический Университет, Узбекистан

²Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь

В мире проводятся научно-исследовательские работы по повышению качественных характеристик электродов на основе модернизации состава шихты покрытий для снижения их себестоимости. Рафинирование металла шва заключается в его очистке от вредных примесей, для стали, главным образом, от серы и фосфора. Отрицательным влиянием примесей серы является образование в металле шва горячих трещин. Их появление связано с образованием сульфида железа с температурой плавления ниже температуры плавления стали [1].

К тому же с расплавленным железом сульфид железа образует еще более легкоплавкую эвтектику. Таким образом, при кристаллизации металла шва эвтектические включения долгое время находятся в жидком состоянии, препятствуя образованию связей между зернами металла [2].

Для получения качественного шва содержание серы необходимо снизить до минимального. С этой целью ограничивают содержание серы во всех компонентах наплавочных электродов, а также и в основном металле. Непосредственно в процессе наплавки проводят специальную рафинирующую обработку расплава, которая заключается в переводе серы в виде нерастворимых в основном металле соединений в шлак. Степень вредного влияния сегрегирующих примесей серы и фосфора на низкотемпературную хрупкость металла шва в основном зависит не от их общего содержания, а от степени сегрегации фосфора в литой структуре металла шва, размера, формы и распределения сульфидных включений.

Проанализированы различные способы удаления серы из жидкого железа на основе термодинамических расчетов. Определено, что наиболее эффективно это осуществлять, используя шлаки с высокой сульфидной емкостью. Исследования кинетики процесса перехода серы из металла в шлак показали, что при наплавке можно создать такие условия, при которых возможна глубокая десульфурация металла даже в течение короткого, сравнимого с длительностью существования сварочной ванны, промежутка времени.

Присутствие примесей фосфора в составе покрытий электродов оказывает влияние, подобное влиянию серы, то есть повышает склонность наплавленного металла к появлению горячих трещин. Фосфор, в отличие от серы, не только образует легкоплавкие фосфиды железа Fe_2P , Fe_3P и фосфидные эвтектики, но и растворяется в железе и может находиться в металле шва в растворенном виде. Появление таких включений ведет к образованию горячих трещин. Возможность их образования тем выше, чем выше концентрация фосфора и ниже его растворимость в металле. Так, растворимость фосфора в кристаллической решетке аустенита меньше, чем в кристаллической решетке феррита, что приводит к увеличению возможности образования горячих трещин при наплавке легированных сталей. Уменьшения концентрации фосфора добиваются жесткими техническими условиями по содержанию этого элемента в компонентах сварочных материалов, а также связыванием его в ходе сварки в шлакующиеся комплексные соединения:

Немаловажно, что влияние серы и фосфора на образование горячих трещин взаимно усиливается, так как места ликвации соединений этих элементов в металле

шва совпадают. Добиться низкого содержания серы в наплавленном металле легче, чем низкого содержания фосфора, так как в процессе выплавки и сера окисляется и ее содержание уменьшается.

На кафедре «Технологические машины и оборудование» Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова ведутся научно-исследовательские работы по определению влияния процесса рафинирования на качество наплавленного металла.

Присутствие значительного количества неметаллических включений в составе наплавленного металла отрицательно влияет на механические и технологические параметры, особенно на склонность к хрупкому разрушению металла. Вблизи неметаллических включений происходит концентрация напряжений, в результате образуются области сосредоточенной пластической деформации. С увеличением общего количества таких включений повышается число одновременно возникающих трещин и облегчается их слияние.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sadykov J.N., Ermatov Z.D. Investigation of physical-mechanical and welding-technological properties of electrodes for wear-resistant surfacing// International Journal Of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – India, 2021. – Vol.8, № 11 (November). – pp. 18576 – 18582
2. Эрматов З.Д. Разработка научных основ создания многокомпонентных покрытий электродов для ручной дуговой наплавки. Монография. Т:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021 – 140с.
3. Yusupov B.D., Saidaxmatov A.S., Ermatov Z.D. Mineral resources of the Republic of Uzbekistan for the production of covered electrodes for surfacing a layer of low-alloy steel// International Journal Of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – India, 2021. – Vol.8, № 10 (October). – pp. 18357 – 18362